

Clim-Acción: Alianza Educativa
para la Acción Climática

Experiencias de patios abiertos en España

Documento de trabajo
mayo de 2025

María Dolores García Gaitán
Cristine Zanarotti Prestes Rosa
Susana Sastre Merino
Elisa Hernández de Pablo

Clim-Acción: Alianza Educativa para la Acción Climática es una iniciativa de

Con la colaboración de

**FUNDACIÓN
MONTEMADRID**

atelier **itd**

UPM **ice.**
Instituto de Ciencias de la Educación

itd
UPM

PORTICUS

Clim-Acción: Alianza Educativa para la Acción Climática

Experiencias de patios abiertos en España

Documento de trabajo - mayo de 2025

**María Dolores García Gaitán, Cristine Zandarotti Prestes Rosa,
Susana Sastre Merino, Elisa Hernández de Pablo**

Portada: Elaboración propia (Instituto de Ciencias de la Educación UPM). Fondo fotorrealista generado mediante IA (ChatGPT) a partir de una ilustración de referencia de Adobe Stock.

DOI: 10.5281/zenodo.20342134

La publicación ***Experiencias de patios abiertos en España*** describe los resultados de un estudio exploratorio que ha sido realizado, como documento de trabajo, en el marco del proyecto [Clim-Acción: Alianza Educativa para la Acción Climática](#), por el equipo del proyecto. El estudio ha buscado identificar los modelos de apertura escolar implementados a nivel estatal, para enriquecer los debates realizados por la Alianza Clim-Acción en su objetivo de elaborar una guía de apertura del centro y comunidad escolar a su entorno.

Para consultar el trabajo final, consulte [aquí](#) la Guía “*Abrir la escuela al barrio. Guía práctica para conectar centros educativos con su entorno*”, que recoge aprendizajes y comparte orientaciones prácticas para acompañar a quienes desean impulsar la apertura de la escuela en diálogo con su territorio y poniendo en valor experiencias que ya están teniendo lugar en distintos contextos.

Índice

1. Introducción	3
2. El patio como eje de transformación: comunidad, educación y refugio	4
2.1. El patio escolar: espacio educativo y social.....	4
2.2. El patio escolar: espacio de educación ambiental y refugio climático.....	5
2.3. Derechos de la infancia: juego y uso de espacios públicos	6
2.4. Perspectiva de género y accesibilidad en el diseño del patio	7
2.5. Apertura de las escuelas a la comunidad como política pública.....	8
3. Metodología del estudio	9
Limitaciones.....	9
Muestra	10
4. El estudio: tipologías de apertura de patios y ejemplos	10
Distinción de tipologías de apertura de patios	10
Reconocimiento de tipos de cuidados.....	11
4.1. Apertura a las instalaciones de recreo y deporte de los centros escolares	11
4.2. Apertura para la realización de actividades dinamizadas.....	15
4.3. Programas Especiales	22
5. Consideraciones Finales	23
6. Referencias bibliográficas	25
7. Anexo 1. Mapeo de ejemplos de apertura de patios en España	28

1. Introducción

Los patios escolares han trascendido su función tradicional como meros espacios de recreo para convertirse en entornos clave para el desarrollo social, educativo y físico de la infancia. A su vez, guardan un gran potencial como espacios para la sostenibilidad y la alfabetización ambiental, pudiendo convertirse en aulas al aire libre donde los y las estudiantes puedan aprender sobre biodiversidad, sostenibilidad y ciclos naturales de forma directa y experimental (Diario de Madrid, 2024).

En este contexto, la apertura de los patios escolares a la comunidad fuera del horario lectivo emerge como una estrategia innovadora para optimizar su uso, promover la cohesión social y garantizar el derecho al juego, reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño (UNICEF, 2021) y reforzado por la Ley 2/2024 de Infancia y Adolescencia en España. Asimismo, se erige como una oportunidad para promover una cultura de la sostenibilidad y corresponsabilidad que trasciende del ámbito escolar y se proyecta sobre la comunidad local (Oliver, s.f.).

Sin embargo, su diseño y gestión a menudo reflejan desigualdades estructurales, como la segregación de género, o la falta de accesibilidad, lo que limita su potencial como espacios inclusivos y educativos. Del mismo modo, la naturaleza todavía no parece conformar una pieza clave en el diseño arquitectónico de los patios escolares, limitando las vivencias sensoriales y oportunidades didácticas e investigativas de los menores (Louv, 2018) y de la comunidad.

En marzo de 2025, bajo el marco de trabajo de la Alianza de Clim-Acción, se inició un proceso colaborativo para la elaboración de una **guía para la apertura de los centros educativos hacia sus respectivos entornos y comunidades**. Como parte de esta iniciativa, se decidió llevar a cabo una investigación preliminar con el objetivo de identificar modelos de apertura escolar implementados a nivel estatal.

Concretamente, a partir del estudio impulsado por el Ayuntamiento de Madrid sobre la empleabilidad de los patios escolares (Portal de Datos Abiertos, 2021); se optó por enfocar esta búsqueda en las diferentes tipologías de patios abiertos. Así pues, el estudio se centró en la apertura de este espacio específico de recreación y tiempo libre utilizado por los estudiantes durante el recreo, con el propósito de una posible ampliación de su uso fuera del horario lectivo, en beneficio de las comunidades educativas y vecinales. Entre los objetivos generales que guiaron la investigación figura comprender la situación actual a nivel estatal en relación con el tipo y número aproximado de iniciativas de apertura de patios existentes. Comprendiendo así la presencia y recorrido de este tipo de proyectos dependiendo de las Comunidades Autónomas y tejiendo así un mapa que pudiera facilitar el entendimiento de su implementación a escala nacional.

Este estudio busca reforzar los patios escolares no solo como espacios de recreo, sino como verdaderos **espacios públicos educativos, además de espacios convivencia y resiliencia climática**. Esta visión amplía su función tradicional, dotándolos de un **carácter comunitario** y pedagógico que trasciende el horario lectivo. En este sentido, los patios pueden convertirse en entornos estratégicos para **fomentar la equidad social**, al ofrecer oportunidades de juego, encuentro y aprendizaje a niños y niñas de distintos orígenes socioeconómicos. Su apertura regulada y adaptada puede facilitar procesos de **inclusión**, al integrar a colectivos tradicionalmente excluidos —como personas con diversidad funcional o familias migrantes— en espacios seguros y accesibles.

El estudio también subraya el posible potencial de los patios escolares como **infraestructuras verdes, resilientes y adaptadas al cambio climático**, pudiendo convertirse en **refugios climáticos urbanos**. Al dotarlos de elementos como sombra natural, vegetación, fuentes de agua y pavimentos permeables, estos espacios no solo mejorarían el confort térmico de quienes los usan, sino que también contribuirían a reducir los efectos del calor extremo en los barrios, especialmente en zonas con escasez de espacios verdes. En este sentido, su transformación y apertura representan una oportunidad para responder a desafíos ambientales desde una lógica de justicia climática y cuidado colectivo.

Por otro lado, el análisis realizado permite identificar las principales limitaciones de las iniciativas existentes, como la escasa sistematización, el acceso desigual a la información pública y la falta de apoyo en determinadas comunidades autónomas —como Andalucía o Extremadura—, donde las políticas de apertura de patios aún no han sido suficientemente documentadas ni desarrolladas. Estas carencias reflejan una **fragmentación territorial en la implementación de estas políticas**, lo cual limita su alcance y sostenibilidad.

2. El patio como eje de transformación: comunidad, educación y refugio

2.1. El patio escolar: espacio educativo y social

El patio del centro escolar no es un mero espacio de recreo, sino “uno de los primeros espacios de socialización de la infancia”. En él los niños y niñas pasan cientos de horas al año desarrollando habilidades, conviviendo y aprendiendo a cómo relacionarse con otros (Marín et al, 2012). No obstante, estudios recientes indican que el valor educativo de los patios escolares suele ser subestimado. A pesar de su importancia en el desarrollo infantil, muchos centros educativos han descuidado el mantenimiento y la renovación de estos espacios,

dejándolos obsoletos y sin adaptarse a las necesidades pedagógicas actuales durante décadas (INEF, 2024). Conviene además resaltar cómo este espacio de ocio suele estar diseñado exclusivamente a la práctica de deportes organizados, como el fútbol, relegando la práctica de otro tipo de actividades o juego libre a zonas marginales de menor amplitud (Borraz, 2017, s.f.) (Saiz y Ceballos, 2022).

Según organizaciones especializadas en infancia, los niños señalan el patio como su espacio favorito de la escuela, aunque, paradójicamente, es también el más descuidado (Marín et al, 2012). Esta contradicción revela una oportunidad educativa desaprovechada. Hoy, el recreo se reconoce como un recurso pedagógico clave: rediseñar y revitalizar estos espacios no solo los convierte en entornos de aprendizaje innovadores, sino que también fomenta la equidad y fortalece los vínculos sociales entre los estudiantes (INEF, 2024). En el contexto de apertura de los patios a sus comunidades, el patio se entiende como un espacio público al servicio de la comunidad, convirtiéndose en un lugar de encuentro e inclusión.

2.2. El patio escolar: espacio de educación ambiental y refugio climático

La inclusión de los entornos naturales en los espacios escolares como el patio puede contribuir a fomentar un sentido de pertenencia de las personas hacia la naturaleza (Ceballos y Camargo, 2023). Dado que esta toma de contacto con el ambiente natural genera experiencias positivas y agradables en todas las personas, beneficiando no solo a los estudiantes, sino también a todo el personal educativo (Gutiérrez, 2021). Profesores y otros profesionales también pueden aprovechar los efectos restauradores del entorno natural si este se integra en las comunidades escolares (Louv, 2018).

Dadas las circunstancias ambientales del momento, **los patios escolares albergan grandes oportunidades para erigirse como refugios climáticos**. Estos entornos educativos pueden dotarse de elementos verdes, frescos y resilientes, así como estrategias de sombreado para ofrecer protección y seguridad ante olas de calor, sequías y otros efectos de la crisis climática (Fundación Biodiversidad, s.f.).

Estos patios de resiliencia climática pueden **proteger a los colectivos más vulnerables, como la infancia y las personas de mayor edad**, promoviendo su apertura para un empleo seguro y confortable durante todo el año (Gobierno de Canarias, 2025). También la renaturalización de equipamientos públicos favorece a la conservación de la biodiversidad local, pudiendo ser también espacios de protección y amparo de otras especies animales (Alianza por la Regeneración, s.f.).

En otro orden de cosas, este mismo planteamiento favorece la interacción con el medio natural de las personas, concretamente conlleva una **relación intrínseca con el desarrollo conductual y emocional** de los niños y niñas. Especialmente vinculado al autoconocimiento y la construcción de identidad asociada a la naturaleza (Gutiérrez et al., 2024). En los patios de recreo que disponen de zonas verdes se ha identificado como los escolares dan pie a más juegos de tipo cooperativo e imaginativo (Hueso, 2021) y además tienen la capacidad de moldearse a un espectro más diverso de estudiantes, **favoreciendo la inclusión**. Esto último atendería en gran medida al posible aislamiento social, que provoca también nuestra ausencia de contacto con la naturaleza debido a la introducción de las tecnologías y a una menor interacción entre iguales (Louv, 2018).

En esta misma línea, cabe señalar como la alfabetización ambiental se encuentra estrechamente vinculada a las vivencias y experiencias en contacto con la naturaleza. Puesto que una deficiente conexión y experimentación con el medio natural reduce significativamente las potencialidades ambientales de los niños y niñas, dificultando en gran medida la integración y el aprendizaje de una inteligencia naturalista en los escolares de menor edad. Mismamente las vivencias sensoriales se ven limitadas, por lo que la construcción de conocimientos de esta índole es reducida, pudiendo conducir a una falta de sensibilización e interés a la hora de tomar decisiones éticas y responsables que involucren el cuidado y la protección del medio ambiente (Freire, 2020; Moreno y Mora, 2019).

2.3. Derechos de la infancia: juego y uso de espacios públicos

España, al ratificar la **Convención sobre los Derechos del Niño (1989)**, asumió el compromiso de garantizar el derecho de la infancia “al descanso, el esparcimiento, el juego y las actividades recreativas propias de su edad” (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1990, Artículo 31). Este principio se refuerza en el ámbito nacional con la **Ley 2/2024, de Infancia y Adolescencia**, que reconoce el juego y el ocio –incluyendo el *ocio educativo*– como elementos fundamentales para el desarrollo integral de los menores (BOE núm. 63, de 12 de marzo de 2024).

En este sentido, los patios escolares actúan como espacios públicos de juego durante la jornada lectiva. De hecho, se estima que un escolar dedica en media unas 30 horas semanales al colegio, lo que supone **más de 4.000 horas de recreo a lo largo de la educación primaria** (Ciudades Amigas de la Infancia-UNICEF, 2019). Conscientes de este potencial, organismos como UNICEF promueven el uso de los espacios al aire libre –incluidos los patios– para enriquecer las experiencias educativas y lúdicas de la infancia (UNICEF, 2021). En consecuencia, la **apertura de estos espacios a la comunidad** no solo amplía el acceso de los

niños a áreas seguras de juego, sino que también fortalece su derecho a participar en la vida cultural y social, tal como establecen los tratados internacionales.

2.4. **Perspectiva de género y accesibilidad en el diseño del patio**

El diseño físico del patio escolar puede reproducir desigualdades sociales. Estudios de coeducación muestran que, tradicionalmente, los patios favorecen espacios deportivos centralizados (por ejemplo, pistas de fútbol) donde predominan los niños mayores, mientras que niñas y otros alumnos se ven relegados a las periferias o a juegos no competitivos (Marín et al, 2012).

En contraste, las niñas y otros grupos estudiantiles tienden a ser desplazados hacia zonas periféricas, limitando su participación a actividades no competitivas o de menor visibilidad. Este fenómeno refleja no sólo una distribución desigual del espacio, sino también la consolidación de roles y normas de género que marginan alternativas lúdicas y pedagógicas más inclusivas. La falta de diversificación en el diseño de los patios refuerza así patrones socioculturales que contradicen los principios de equidad educativa.

Por ello se demanda una **perspectiva de género integral**: los llamados “**patios coeducativos**” buscan transformar las relaciones de género desde el diseño, rompiendo estereotipos mediante la diversificación de espacios y actividades (zonas de tranquilidad, materiales reutilizados, presencia de naturaleza, áreas para juego simbólico, etc.). En el contexto de la apertura de los patios escolares a la comunidad, la accesibilidad universal es un criterio importante para garantizar la inclusión efectiva de toda la ciudadanía.

El establecimiento de estándares técnicos para asegurar que estos espacios cumplan con los requisitos de diseño universal no solo facilita el uso inclusivo de los patios por la comunidad vecinal; sino que también reflejan un compromiso con los principios de **diseño para todas las personas**, alineándose con los marcos legales internacionales y nacionales en materia de derechos y accesibilidad.

De este modo se garantiza que el espacio lúdico sea inclusivo. También cabe destacar la importancia de convertir los patios en entornos saludables y seguros, favoreciendo la integración y la coeducación de niños y niñas. Se hace necesario abordar la apertura de patios con criterios de igualdad y de accesibilidad universal, de modo que todas las niñas y niños puedan participar y jugar sin barreras.

2.5. Apertura de las escuelas a la comunidad como política pública

Desde una perspectiva institucional, la habilitación de los centros educativos para usos extracurriculares se ha consolidado como una estrategia educativa formalmente reconocida. **El marco regulatorio español en materia educativa fomenta específicamente que las instituciones escolares desarrollen actividades complementarias orientadas a satisfacer necesidades sociales emergentes.** Este enfoque incluye, de manera destacada, la ampliación del horario de uso de las instalaciones educativas, promoviendo así su aprovechamiento como recursos comunitarios fuera del período estrictamente académico.

La actual legislación educativa española (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre) establece que los centros docentes públicos deberán facilitar el uso de sus instalaciones para actividades educativas, culturales, artísticas o sociales organizadas por entidades sin ánimo de lucro. Esta disposición normativa refleja un compromiso institucional con la **concepción de la escuela como un espacio público al servicio de la comunidad**, en línea con los principios de educación integral y cohesión social que inspiran el sistema educativo español.

Por ello diversas administraciones han desarrollado programas concretos. Por ejemplo, una orden autonómica en Aragón establece un *Programa de Apertura de Centros*, con el objetivo de “poner las infraestructuras educativas al servicio de la comunidad”, facilitando actividades extraescolares y uso de instalaciones en tardes, fines de semana o periodos vacacionales. Del mismo modo, el Ayuntamiento de Madrid incorporó en su Plan de Gobierno 2019-2023 la medida de “permitir la apertura de patios de colegio para uso vecinal fuera del horario escolar”, siempre que lo apruebe el consejo escolar y el distrito (Pez Arquitectos SLP., 2021).

Estas iniciativas institucionales persiguen fines de cohesión social y calidad de vida colectiva: incluso se alinean con metas de desarrollo urbano sostenible (ODS 11) (Naciones Unidas, 2015) al optimizar el uso de las instalaciones educativas para beneficio ciudadano. **En esencia**, la habilitación de los recintos escolares para el vecindario **se concibe como** un mecanismo para fomentar la implicación educativa comunitaria, **facilitar la armonización entre vida laboral y familiar**, y garantizar el acceso a espacios lúdicos protegidos, **redefiniendo** el papel social de los centros educativos, **extendiendo** su utilidad más allá del horario académico.

3. Metodología del estudio

Dada la modalidad del estudio, esta investigación adquiere un enfoque cualitativo orientado al diagnóstico de las diferentes formas de apertura de los patios escolares fuera del horario lectivo. Para ello, se dota de la técnica de revisión documental de carácter exploratorio, consultando en su gran mayoría fuentes digitales institucionales públicas, tales como Ayuntamientos, Consejerías y centros educativos. A su vez, para adquirir una visión más expandida se revisan diferentes noticias de prensa y publicaciones en las redes sociales oficiales de centros escolares y entidades municipales.

También cabe señalar como en las primeras búsquedas de información, se empleó el término “patios abiertos” como palabra clave para el proceso de recopilación de datos. Sin embargo, a lo largo del proceso, esta denominación fue adaptándose según la lengua cooficial de algunas Comunidades Autónomas, reajustando así la búsqueda según las variaciones lingüísticas y tratando de garantizar la inclusión de todos los proyectos vinculados pertinentes.

Limitaciones

Teniendo en cuenta la metodología del estudio, han acontecido algunas barreras que han restringido el alcance de la investigación. A grandes rasgos, se podría decir que la mayor limitación del estudio ha constituido la búsqueda de información exclusivamente a partir de fuentes digitales. De este modo, no se ha podido recurrir a otro tipo de métodos, como visitas o entrevistas directas con instituciones. Ello ha dificultado en algunas ocasiones la consideración de determinados modelos y casos de apertura, al no tener evidencias claras sobre su continuidad en el presente. Siguiendo esta línea, la recopilación de datos se encuentra condicionada a aquellos proyectos que poseen una actualización digital directa por medio de las instituciones oficiales. Ello no tiene en cuenta a otras múltiples iniciativas de apertura que carecen de una sistematización digital. Especialmente aquellas que se realizan en entornos de reducida población o en municipios donde se trata de prácticas muy normalizadas, que no requieren de ser anunciadas ni documentadas oficialmente.

También relacionado se encuentran algunas dificultades de búsqueda de iniciativas debido al término de consulta. La palabra clave “patios abiertos” conforma la designación más aceptada para acuñar este tipo de proyectos. No obstante, como se ha mencionado anteriormente, ha tenido que acondicionarse según el contexto lingüístico de algunas regiones. Este vocablo también conducía a confusión en otras áreas territoriales como Andalucía, por hacer alusión a otro tipo de denominaciones culturales, por lo que la búsqueda se veía algo mermada en este aspecto.

Muestra

En un inicio, se realizó una búsqueda general sobre los modelos de apertura de patios escolares fuera del horario lectivo en España. En este primer proceso, se pudieron ubicar aquellas Comunidades Autónomas con un mayor recorrido y presencia en este ámbito, lo que permitió conformar una muestra inicial de casos de estudio. Seguidamente, se continuó con una búsqueda específica por cada comunidad autónoma. No obstante, debido a la escasez de información disponible en la red, algunas regiones quedaron fuera del alcance de este análisis, como es la situación de Extremadura o Andalucía. Pese a esta limitación, el estudio abarcó una totalidad de **9 Comunidades Autónomas**, al disponer de datos suficientes acerca de sus correspondientes modelos de apertura de estos espacios.

4. El estudio: tipologías de apertura de patios y ejemplos

En el presente apartado se exponen las **tipologías identificadas a partir de la búsqueda realizada**, así como los casos y modelos representativos extraídos de las Comunidades Autónomas para su clasificación por modalidad. En el Anexo 1 se sistematizan los modelos de apertura y sus correspondientes ejemplos.

Distinción de tipologías de apertura de patios

Ante la abundancia de proyectos de patios abiertos y para facilitar la comprensión de su correspondiente funcionamiento, se identifican los siguientes modelos:

1. Apertura de las instalaciones dedicadas al recreo (espacios de juego y áreas multideportivas) de los centros escolares de forma libre.
2. Apertura de los espacios de los patios para la realización de actividades dinamizadas, lúdicas y/o de conciliación familiar.

La **diferencia entre estas dos tipologías** radica en que algunos centros optan por abrir sus instalaciones de forma libre, sin ofrecer actividades dinamizadas, mientras que otros lo hacen mediante una oferta de actividades dirigidas. Además, algunos centros abren sus patios en el **marco de programas específicos**, como el programa *Patios Abiertos en Plan Bien*, que se explicará a continuación y que, por lo general, contempla una apertura acompañada de actividades dinamizadas.

Reconocimiento de tipos de cuidados

Cada una de estas modalidades de apertura pueden requerir de unos cuidados específicos para su ejecución, especialmente si se trata de espacios planteados desde la conciliación familiar. Desde un plano general, se determinan los siguientes servicios como fundamentales:

- Apertura y cierre de las instalaciones.
- Limpieza y mantenimiento.
- Promoción y gestión de la convivencia de los asistentes.
- Atención y responsabilidad de los menores.

4.1. Apertura a las instalaciones de recreo y deporte de los centros escolares

Este tipo de apertura consiste en la **cesión de los espacios e instalaciones** dedicados al juego y la recreación de los que disponen las escuelas **al uso público del vecindario**. Como objetivos principales se reconocen los siguientes:

- Recuperar los espacios públicos para la implementación de un ocio seguro y saludable para la infancia y la adolescencia.
- Construir puntos de encuentro para la ciudadanía, promoviendo la cohesión social y la convivencia.
- Incentivar el respeto y la responsabilidad compartida de las personas hacia los espacios públicos.

Este tipo de modelo de apertura suele compartir en la gran mayoría de escuelas una **gran flexibilidad de horarios**. Permitiendo el acceso libre a estos espacios tanto en horario no lectivo de clases, como fines de semana, y período de vacaciones (verano, Navidad y Semana Santa). Incluso en algunos municipios, los colegios participantes se turnan para asegurar el acceso libre a un patio de colegio en cualquier momento del año.

La responsabilidad y la iniciativa de este programa suele ser de las concejalías de Educación, o los Ayuntamientos. Por tanto, los cuidados para el mantenimiento y la seguridad de estos programas se adjudican a organismos públicos de los mismos, como la policía local o municipal; además de hacer un gran hincapié en seguir unas normas comunes de convivencia y cuidado del espacio. Así pues, algunos municipios que recién comienzan este tipo de programas advierten sobre la posibilidad de paralizar la apertura, si se suceden incidentes graves en los espacios escolares cedidos.

A continuación, se muestran de forma detallada algunos ejemplos de escuelas y colegios que siguen este tipo de modelo en algunas Comunidades Autónomas, considerando su

responsabilidad, el número de colegios involucrados, los destinatarios y sus respectivas formas de funcionamiento. Para una visualización de los ejemplos del estudio de forma más sintética, consultar el [Anexo 1](#).

Castilla y León

- Salamanca: Béjar.
 - Responsabilidad: Concejalía de Educación.
 - Colegios públicos Marqués de Valero y Filiberto Villalobos.
 - Hay noticias de su implementación desde 2011.
 - Destinatarios: niñas, niños, jóvenes y vecinos.
 - Período: período de verano de 9 a 21 de la noche.
 - Modelo de apertura del patio: ofrece el espacio al uso público del vecindario, a la vez que una oportunidad de ocio alternativo y saludable, fomentando los deportes y la convivencia, para el beneficio vecinal.
 - Cuidados: no hay indicaciones en este aspecto.

- Zamora: Benavente.
 - Responsabilidad: Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Benavente
 - Colegios públicos “Las Eras”, “Buenos Aires”, “San Isidro”, “El Pinar” (este último de forma excepcional).
 - Hay noticias de su implementación desde 2018.
 - Destinatarios: niñas, niños y jóvenes de la ciudad.
 - Período:
 - De octubre a mayo: lunes a viernes 10 a 23; en el fin de semana de 11 a 23.
 - Meses de junio, julio, agosto y septiembre: lunes a viernes 8 a 23; en el fin de semana 18 a 23.
 - Los colegios se intercambian cada año esta distribución de horarios: algunos abren todo el año y los sobrantes abren durante períodos no lectivos (Carnaval, Semana Santa, verano, Navidad).
 - Modelo de apertura del patio: facilitar la creación de una zona de juego seguro para los niños y niñas de la ciudad.
 - Cuidados:
 - Todos los días, en horario de mañana, los responsables municipales se encargan de la limpieza de las instalaciones de modo que estén permanentemente aptas para su uso seguro.
 - Un responsable municipal se dedica a la apertura y cierre de las instalaciones.

- Estos espacios seguros de juego son visitados diariamente por la policía local de Benavente para comprobar el correcto cumplimiento de las normas de uso de las instalaciones entre las que se encuentran: la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas y fumar; y el acceso a las mascotas. Para el seguimiento del desarrollo del programa se ha diseñado un cuaderno de seguimiento que se entregará a la policía local. En dicho cuaderno se incluye una página a cumplimentar por el agente correspondiente en cada una de las visitas que se realicen al patio del colegio.
- Desde el Ayuntamiento de Benavente se recuerda que las luces se apagan a las 22:30 horas, avisando así de la proximidad de la hora de cierre.

Asturias

- Avilés.
 - Responsabilidad: Concejalía de Educación de Avilés.
 - Colegios públicos CEIP Villalegre, el CEIP Marcos del Torniello, el CEIP El Quirinal y el CEIP Llaranes.
 - Hay noticias de su implementación en 2023.
 - Destinatarios: infancias, adolescentes, familias, agrupaciones vecinales.
 - [Período](#): fines de semana bajo los siguientes horarios.
 - 10:00 de la mañana a 20:00 horas entre el 1 de octubre y el 31 de mayo.
 - 10:00 de la mañana a 22:00 horas de la noche entre el 1 de junio y el 30 de septiembre.
 - [Modelo de apertura del patio](#): empleo del espacio público del patio para uso comunitario, vecinal, de carácter lúdico y deportivo, como un espacio de ocio para las familias y la ciudadanía en general.
 - Cuidados: el empleo del patio queda condicionado al desarrollo de otros posibles proyectos municipales y a la buena convivencia.

Comunidad Valenciana

- Castellón de la Plana: Burriana.
 - Responsabilidad: Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Burriana.
 - Colegios CEIP Villalonga, Salesianos y CEIP Roca i Alcaide.
 - Desde octubre 2024.
 - Destinatarios: infancias, jóvenes, familias.

- Período: lunes a viernes de 17:00 a 20:00 horas y los fines de semana de 10:00 a 20:00 horas.
- [Modelo de apertura del patio](#): los patios de varios centros educativos se convierten en espacios destinados a la práctica deportiva al aire libre, reduciendo molestias en parques y plazas y contando con una gran aceptación por parte de la comunidad. También como puntos de encuentro, fomentando hábitos saludables y fortaleciendo el tejido social.
- Cuidados: se han realizado importantes inversiones para mejorar tanto la iluminación como la seguridad de los patios, garantizando un entorno óptimo y acogedor para el disfrute de todos los usuarios. Destacan la instalación de nueva luminaria y temporizadores, junto con otras medidas adicionales que refuerzan la seguridad.
- Castellón de la Plana: Almenara.
 - Responsabilidad: Consell Escolar Municipal de Almenara.
 - Escuela de Almenara.
 - A partir de abril de 2025.
 - Destinatarios: alumnado y familias.
 - Período: de lunes a domingo con los siguientes horarios:
 - Verano: 16 a 20:45 horas.
 - Invierno: 16 a 18:30 horas.
 - Modelo de apertura del patio: fomentar el uso de las pistas deportivas del colegio de la localidad fuera del ámbito escolar para ofrecer un nuevo espacio para la práctica del deporte y de otras actividades de ocio.
 - Cuidados: se han de cumplir unas normas cívicas y de convivencia, que según ha comentado la alcaldesa, han sido elaboradas y consensuadas por el alumnado del colegio. Así pues, dentro de estas normas, no se podrá gritar ni hacer mucho ruido con la finalidad de respetar las horas de descanso del vecindario del centro educativo. También se ha de mantener el patio limpio y no dejar residuos en el colegio, pues hay papeleras para depositar todo tipo de basura. Al mismo tiempo, se deberá respetar el mobiliario del patio, las plantas y árboles, el vallado y las instalaciones del centro.

Comunidad Foral de Navarra

- Navarra: Pamplona.
 - Responsabilidad: Ayuntamiento de Pamplona.
 - Siete colegios públicos: CP Buztintxuri, CP Patxi Larrainzar, CP Azpilagaña, CP Ermitagaña, CP Elorri-Mendillorri, CP El Lago Mendigoiti (Mendillorri) y CP Vázquez de Mella.

- A partir de abril de 2025.
- Destinatarios: toda la ciudadanía.
- Período: horarios en los fines de semana.
- Modelo de apertura del patio: contar con espacios adecuados para la actividad deportiva libre y de juego en los diferentes barrios de la ciudad.
- Cuidados: La policía comunitaria vigilará que en su uso se ejerza la corresponsabilidad en el cuidado del espacio público. El cierre de las instalaciones se realizará tras la supervisión del correcto estado del patio de cara a su apertura durante la semana escolar.

Región de Murcia

- Murcia.
 - Responsabilidad: Ayuntamiento de Murcia
 - 16 centros educativos públicos del municipio de Murcia
 - Su implementación tiene lugar desde 2023, aunque tuvo una pequeña fase piloto en octubre de 2022 con diez colegios públicos.
 - Destinatarios: abiertos a la ciudadanía.
 - Período: viernes por la tarde (excepto verano y festivos), entre las 16:45 y las 19:45 horas.
 - Modelo de apertura del patio: cesión de la infraestructura de patios durante el período no lectivo para el disfrute de la ciudadanía. De este modo, se amortizan mejor estos espacios públicos y se evita que los jóvenes salten las vallas, para usar en su lugar pistas deportivas. Además, se recibieron autorizaciones para emplear estos patios en actividades de organizaciones como Proyecto Caixa Proinfancia y otras ONGs para refuerzo escolar y ocio, atención psicológica y ayudas familiares; ensayos de danza o música; asociaciones deportivas; y asociaciones de personas extranjeras residentes para la posibilidad de realizar clases del idioma español.
 - Cuidados: no se puede acceder a la web donde se detallan las normas de uso. Entendemos que se trata de un espacio de responsabilidad compartida.

4.2. Apertura para la realización de actividades dinamizadas

Este modelo de apertura supone la invitación al área del patio de la escuela en horarios no lectivos para la **realización de actividades y juegos dinamizados**. Estos pueden ser de distinto tipo, desde juegos colaborativos; talleres artísticos; deportes en equipo; o cursos de educación ambiental, entre otros. También en algunos programas se promueve la realización de actividades intergeneracionales e interculturales, como pilares fundamentales para la mejora de la convivencia en los barrios.

Cabe destacar como el acceso a este tipo de programas suele ser **gratuito**, requiriendo a veces la inscripción previa de los menores o adultos participantes. Asimismo, en algunas escuelas se presenta esta apertura como una **oportunidad de conciliación para las familias**, no requiriendo de la presencia de adultos para la supervisión de los menores. Aunque muchos otros consideran que no se trata de un servicio de ludoteca y solo pueden acudir menores sin acompañar a partir de cierta edad.

Bajo este modelo, también se suele proveer de un **espacio no dinamizado** en el interior del patio para aquellos únicamente interesados en acudir como punto de encuentro de la comunidad o el juego libre.

Por lo general, los cuidados del mantenimiento de las instalaciones, la apertura y el cierre del patio escolar dentro del horario establecido y el fomento de las dinámicas de relación entre niños y jóvenes se adjudica a un **servicio de monitorización contratado por las Concejalías de Educación, o el Ayuntamiento**. Además, se procura recordar los valores que reconocen estos programas como **espacios de responsabilidad compartida**, con unas normas de convivencia fundamentales. Entre las más comunes se incluyen la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas y tabaco; el acceso de mascotas y vehículos de motor; y el empleo de las basuras para la recolección de cualquier tipo de residuo. Incluso en algunos patios abiertos se impide la introducción de alimentos ultraprocesados y bebidas energéticas.

Madrid

- Fuencarral- El Pardo.
 - Responsabilidad: Ayuntamiento de Madrid.
 - 6 colegios públicos de educación infantil y primaria del Distrito de Fuencarral-El Pardo:
 - CEIP Luis De Góngora.
 - CEIP Leopoldo Calvo Sotelo.
 - CEIP Alhambra.
 - CEIP Infanta Leonor.
 - CEIP Cardenal Herrera Oria.
 - CEIP Francisco Del Pozo.
 - Su implementación lleva siendo realizada desde 2018.
 - Destinatarios: dirigidos a toda la población, tanto menores como personas adultas, pudiendo participar vecinos de cualquier edad. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el recurso no es una ludoteca, por lo que, aunque estará abierto a cualquier edad, no se permitirá la entrada de niños/as menores de 12 años sin estar acompañados por algún familiar adulto.

- Período: todos los sábados, de 10 a 14, excluidos los días festivos y los meses de verano.
 - [Modelo de apertura del patio](#): se abre el patio para la realización de actividades socioeducativas, deportivas (juegos del mundo), coeducativas, creativas, lúdicas y de ocio. En el pliego también se hace alusión a talleres de convivencia y educación para la paz, con juegos entre iguales para potenciar la convivencia en el barrio; talleres intergeneracionales; o de educación ambiental. También se ofrecerá un espacio no estructurado, no orientado a ningún juego o actividad dirigida.
 - Términos de aforo: hay una ratio de 15 niñas por monitor y en el caso de que participen personas con diversidad funcional, cada una de estas personas equivaldría a 3 participantes, ajustándose la ratio al nivel que corresponda. Hay 4 monitores por colegio, por lo que, en términos generales, el aforo es de 60 niñas por colegio.
 - Cuidados: los equipos de mediación estarán integrados por al menos 2 monitores por centro formados en procesos de participación, e inclusión de diversidad funcional, intelectual y género. Habrá una persona por centro dedicada a las labores de limpieza, que se realizarán ese mismo día en horario de 14 a 15.30. El/la contratista se encargará de la apertura y cierre de los centros; así como a mantener en buen estado el mobiliario, instalaciones y servicios que se utilicen en los Colegios y a dejarlos en iguales condiciones que al inicio de las actividades, debiendo reparar o sustituir los elementos que se vean afectados por el desarrollo de las actividades.
- Getafe
 - Responsabilidad: Ayuntamiento de Getafe, delegación de Convivencia.
 - 4 Colegios de titularidad pública de Getafe que participan de forma permanente todos los fines de semana; 3 colegios y un Centro Social que participan de forma itinerante (un fin de semana al mes en cada barrio).
 - Su implementación tiene lugar según las noticias encontradas desde el año 2021.
 - Destinatarios: familias y vecinos.
 - Período: todos los fines de semana viernes 17.00-20.00; sábados y domingos 10.00-13.00.
 - [Modelo de apertura del patio](#): el espacio del patio se adjudica para un servicio de dinamización de espacios públicos, favoreciendo el compromiso de la ciudadanía, a la vez que dando respuesta a su necesidad de desarrollar actividades intergeneracionales, como pilar fundamental para la convivencia, independientemente de la edad, el sexo, la procedencia o creencias de las

personas. Se ofrecen entonces actividades lúdicas, multiculturales e interculturales.

- Objetivo: mejorar el alto grado de convivencia que existe en los barrios, poniendo en valor la «riqueza de la diversidad», y promoviendo el uso de los espacios públicos de manera educativa, inclusiva y saludable, «haciendo una ciudadanía comprometida que participa»
- Cuidados: bajo la responsabilidad de la Oficina Municipal de Convivencia del Ayuntamiento de Getafe.

Cataluña

- Barcelona.
 - Responsabilidad: Área de Cultura, Educación, Deportes y Ciclos de Vida del Ayuntamiento de Barcelona; en colaboración con el Consorcio de Educación de Barcelona, la Fundación Jaume Bofill y de diversas entidades educativas y sociales de la ciudad.
 - Colegios e institutos de titularidad pública; y escuelas infantiles municipales (Escoles bressol municipales), con precio público a partir de los 2 años de edad.
 - Patis Oberts, su implementación tiene lugar desde 2009, como uno de los proyectos estratégicos del Proyecto Educativo de la Ciudad de Barcelona 2007 - 2011. La incorporación de los patios de las escuelas infantiles municipales ha tenido lugar en 2021.
 - Destinatarios: se abren como espacio público para familias, niñas, niños y adolescentes. En el caso de las escuelas infantiles, pueden acudir niñas y niños hasta los 6 años, y sus familias.
 - Período:
 - En el caso de los colegios e institutos, fuera de horario escolar, sobre todo de viernes a domingo, y a veces en período de vacaciones escolares (viene indicado en la web; pero no se especifica por distrito o colegio). La información sobre la apertura de determinados colegios y escuelas, y sus correspondientes horarios se presenta organizada en la web por distritos.
 - En el caso de las escuelas infantiles (Escoles bressols) se ofrece los sábados, en horario de mañana y de tarde, en todos los distritos. Por lo general, los horarios suelen ser los siguientes:
 - De octubre de 2024 a mayo de 2025: horario de mañana de 10.30 a 13.00h y de tarde de 15.30 a 18.00h.
 - Los meses de junio, julio y agosto de 2025: horario de mañana de 10.30 a 13.00h y de tarde de 17.30 a 20.00h.

- La información concreta de horarios y colegios por distrito se presenta organizada también en la web por distritos.
 - Tanto escuelas, como colegios e institutos abren en período de vacaciones escolares sus patios: vacaciones de verano y navidades.
- Modelo de apertura del patio: En los patios escolares abiertos se realizan actividades de dinamización educativa, deportiva, artística o en familia. Estas actividades son gratuitas y están abiertas al barrio. Colectivos y vecindario pueden organizar actividades, potenciando el intercambio entre comunidad educativa y el resto de la ciudad.
 - Objetivos:
 - Optimizar el uso de los centros escolares potenciando la vertiente educativa y social, haciendo posible el uso del patio para colectivos o actividades que se puedan llevar a cabo sin interferencias y potenciando la interrelación.
 - Dar una alternativa de ocio a los niños y niñas y jóvenes y a sus familias, que se ejerce de forma autónoma en un contexto seguro y de proximidad.
 - En el caso de las escuelas municipales (Escoles bressol), se realizan cuentacuentos para promover el gusto por la lectura y ofrecer una actividad divertida, estimulante y lúdica para todos y todas. La información se presenta organizada de nuevo por los distritos de la ciudad de Barcelona, poniendo las fechas en las que diferentes patios de los colegios ofrecen un cuentacuentos.
- Cuidados: Cada patio escolar abierto cuenta con un *servicio de monitorización* que abre y cierra el patio escolar dentro de los horarios previstos, vela por el buen uso de las instalaciones y procura establecer dinámicas de relación entre los niños y niñas y los jóvenes. No hay una información en la web respecto a si en los colegios e institutos las infancias deben ir acompañadas de adultos. Sin embargo, en el caso de la apertura de los patios de las escuelas infantiles si aparece como deben ir acompañados de sus familias o una persona adulta de referencia.
- Tarragona: Reus.
 - Responsabilidad: Concejalía de Educación de Reus.
 - Centros: Escuela Prat de la Riba y el Centro de Educación Especial Font del Lleó durante los fines de semana; en períodos vacacionales se unen otros colegios del municipio para apoyar.
 - Patis Oberts Dinamizats, su implementación tiene lugar desde 2023.

- Destinatarios: familias y menores de 3 a 16 años.
- Período: los fines de semana de 9.30 a 13.30, con dos o un turno seguido dependiendo del colegio.
- Modelo de apertura del patio: es un proyecto de dinamización que proporciona atención a 6 escuelas de Reus, ofreciendo actividades de calidad y carácter socioeducativo, juegos temáticos, deportivos, musicales, relajación y manualidades, entre otros. Se trata de un servicio gratuito que se presenta para facilitar la conciliación familiar durante el período no lectivo.
- Cuidados: se accede por inscripción previa y el menor debe acudir acompañado de un adulto responsable, ya que deberá firmar la documentación autorizando el acceso al servicio. Los cuidados serán a cargo del servicio de dinamización contratado por la Concejalía de Educación de Reus.

País Vasco

- Bizcaya: Bilbao.
 - Responsabilidad: Área de Educación del Ayuntamiento de Bilbao.
 - De momento 2 colegios: Indautxuko Eskola y Basurtuko Eskola.
 - Acaba de iniciarse en febrero de 2025.
 - Destinatarios: especialmente dirigido a menores de 6 a 12 años; pero las familias y los adolescentes también están invitados.
 - Período: las tardes de miércoles a viernes de 15.30 a 19.00 y los fines de semana por la mañana de 10 a 14.
 - Modelo de apertura del barrio: se trata de un proyecto de dinamización de patios para sentar las bases de la convivencia y la cohesión social a través del juego y la participación comunitaria. Para ello, impulsa los patios escolares como espacios abiertos e inclusivos, donde tanto niñas y niños, como adolescentes, puedan desarrollar dinámicas de relación en un entorno seguro. Ha resultado finalista en Innovation in Politics Awards, por además apoyar la empleabilidad juvenil facilitando la incorporación laboral de jóvenes titulados en el sector educativo y social.
 - Cuidados: cada uno de los patios contará con un equipo de 3 jóvenes especializados en el campo de las Ciencias Sociales y Educación. Sin embargo, las familias o personas tutoras serán las responsables de los menores durante su estancia.

Baleares

- Mallorca.
 - Responsabilidad: Dirección General de Educación, Infancia y Juventud.
 - Colegios de titularidad pública de Palma de Mallorca.
 - Patis Oberts, su implementación está teniendo lugar desde 2022, se encontraba incluido en el programa de gobierno del Tripartito de Cort; pero que no pudo ponerse en funcionamiento antes, debido a las restricciones de la pandemia.
 - Destinatarios: familias e infancia de 3 a 12 años; dependiendo del colegio, a partir de los 8, 9 o 10 años los menores pueden acudir no acompañados.
 - Período: lunes a sábado después de la jornada escolar. Tienen horarios diferentes según el colegio:
 - Lunes, miércoles y viernes
 - CEIP Cas Capiscol (16.30-19.30)
 - CEIP Secar de la Real (15.30-19.30)
 - CEIP Es Pont (15.30-19.30)
 - CEIP Gabriel Vallseca (16.30-19.30)
 - Martes y jueves
 - CEIP Jafudà Cresques (15.30-19.30)
 - CEIP Joan Capó (17.00-19.30)
 - CEIP El Terreno (17.00-20.00)
 - CEIP Miquel Porcel (15.30-19.30)
 - Sábado
 - CEIP Jafudà Cresques (10.00-14.00)
 - CEIP Joan Capó (10.00-14.00)
 - CEIP El Terreno (10.00-14.00)
 - CEIP Miquel Porcel (10.00-14.00)
 - Modelo de apertura del patio: actividades lúdicas con un servicio de monitorización, promoviendo un entorno seguro dentro del propio barrio.
 - Objetivo: Conversión de la escuela como punto de referencia del barrio, paliando la carencia de servicios y equipamientos para los más jóvenes en numerosas barriadas de la ciudad.
 - Términos de aforo: el aforo aproximado de casi todos los colegios es de 20 menores no acompañados (los mayores de 8, 9 o 10 años). No hay aforo para los menores acompañados.
 - Cuidados: hay un dinamizador responsable del patio por cada colegio; aunque se hace un verdadero hincapié en cómo se trata de un espacio de responsabilidad compartida, donde deben seguirse unas normas básicas por los niños y niñas y los adultos: no consumir alcohol, intentar no comer dentro

del área; no traer animales etc. Dependiendo de la edad y el colegio, los menores de 8 años deben estar acompañados de un adulto.

4.3. Programas Especiales

Dentro de la búsqueda de información, se identifica también que algunos centros abren sus patios bajo el marco de algún programa específico. Este es el caso del programa “Patios Abiertos en Plan Bien”, una propuesta de apertura y dinamización de los patios para impulsar hábitos saludables en las escuelas y paliar las desigualdades sociales en salud y bienestar. De este programa son partícipes múltiples regiones que no acogen la apertura de patios escolares en sus áreas territoriales; por tanto, su inclusión en este estudio es crucial.

Conforma un proyecto impulsado por el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, en colaboración con la Fundación CSAI del Ministerio de Sanidad dentro del Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil. A su vez, tiene alianzas con Cruz Roja y la Asociación Nereu, para la promoción de hábitos saludables en la prevención de la obesidad infantil. Entre sus principales objetivos figuran:

- Mejorar la calidad de vida de la población infantil a corto y largo plazo.
- Reducir las desigualdades sociales en términos de salud y bienestar.
- Impulsar una transformación saludable de los estilos de vida de infancias, adolescentes y familias en situación de vulnerabilidad.

Para ello, se propone activar los patios e instalaciones de los centros en horarios no lectivos para garantizar una oferta de actividades extraescolares que combinen:

- Actividades de carácter deportivo, artístico, lúdico y de ocio activo para aumentar el ejercicio aeróbico de los pequeños, atendiendo a sus gustos e intereses. En algunos casos y teniendo en cuenta las necesidades detectadas, se puede proveer de meriendas saludables.
- Talleres y charlas de estilos de vida saludables, incluyendo temáticas como la cocina o el bienestar emocional, entre otros.
- Cursos para familias y comunidades educativas para facilitar la incorporación de hábitos saludables en la vida cotidiana (actividad física, compra, hábitos de sueño).

En el curso 2023-2024 estuvo activo en por lo menos 12 municipios de las provincias de Sevilla, Huelva, Cádiz y Las Palmas de Gran Canaria. Este curso se siguen sumando escuelas de Alcalá de Henares, Valladolid, Alcorcón, San Sebastián, y Jerez de la Frontera.

5. Consideraciones Finales

Cada uno de los proyectos escolares para abrir el patio a sus comunidades requieren de un **apoyo y liderazgo institucional por parte de la administración**. En caso contrario, las iniciativas tienden a atomizarse y limitarse a la iniciativa particular de un colegio, conllevando un exceso de carga burocrática y una compleja sostenibilidad a largo plazo.

Normalmente, suelen ser los organismos públicos, como los Ayuntamientos y las Concejalías de Educación, quienes toman la responsabilidad para impulsar esta iniciativa de apertura y definir un plan de funcionamiento que asegure los cuidados del espacio y convivencia pertinentes.

Las diferentes experiencias de las Comunidades Autónomas han demostrado grandes oportunidades de transformación escolar y social. En una primera parte, surgen como espacios de encuentro para la ciudadanía, **tejiendo lazos y redes de cuidado, que facilitan la convivencia entre barrios**. A su vez, al tener la posibilidad de habitar estos equipamientos públicos fuera de un horario escolar se incentiva la responsabilidad y conciencia compartida hacia los lugares de uso común. Sobre todo, en entornos con un menor índice de población y con escasez de zonas de recreación, **se impulsa la convivencia vecinal** habilitando otros espacios urbanos y reduciendo así molestias por razones de aforo o exceso de ruido. También se puede **permitir el acceso a diferentes colectivos asociativos o vecinales**, propiciando su funcionalidad dentro de un espacio diseñado para el juego y el ocio.

Igualmente, la apertura de los patios desde la realización de actividades para la comunidad alberga un gran **potencial didáctico y social**. Desde la elaboración de un ambiente lúdico **intercultural e intergeneracional**; a promocionar **hábitos saludables y alfabetizar en aspectos medioambientales y climáticos**.

Los beneficios son evidentes; sin embargo, muchos de estos espacios requieren una **renaturalización y una rehabilitación arquitectónica** para convertirse en lugares accesibles, seguros y adaptados a las condiciones meteorológicas adversas, promoviendo el bienestar, la salud y el contacto positivo con la naturaleza. Aunque estos programas no garantizan completamente estas condiciones, es fundamental que se integren de forma progresiva, con el fin de velar por la seguridad de las personas y consolidar estos espacios como refugios climáticos. La apertura debería ir acompañada de la naturalización, la adaptación y la mejora continua de estos entornos, especialmente en lo que respecta al sombreado y la protección climática, para garantizar el bienestar de todos los asistentes.

Esta medida puede considerarse preventiva; no obstante, existe una gran cantidad de patios que no están reconfigurados ni preparados para abarcar este tipo de proyectos, ya sea por limitaciones de infraestructura, especialmente en situaciones fuera del periodo lectivo, como durante el verano. Por ello, es necesario realizar una evaluación previa del espacio y, en

consecuencia, llevar a cabo las intervenciones necesarias en aquellos equipamientos que lo requieran. El objetivo final debe ser dotar a estos lugares de las capacidades necesarias para convertirse en auténticos espacios pedagógicos y de encuentro, además de refugios verdes y climáticos para la ciudadanía, garantizando su seguridad y resiliencia tanto para la infancia como para la comunidad local.

6. Referencias bibliográficas

- Alianza por la Regeneración (s.f.). *Refugios climáticos en colegios*. <https://alianzaporlaregeneracion.es/educacion-justicia-y-salud/refugios-climaticos-en-colegios/>
- Borraz, M. (2017). Los niños a la pista, las niñas a las orillas: el machismo de patio de colegio. *El Diario*. https://www.eldiario.es/sociedad/centro-periferia-machismo-colegios-intentan_1_2997217.html
- Ceballos, G. y Camargo, J.A. (2023). El entorno natural como componente fundamental en la educación holística. Posibilidades para su incorporación. En M.A. Miramontes, K.Y. Castillo y E. Mulumeoderhwa (Coords), *Educación holista en el siglo XXI: una mirada interdisciplinaria* (pp. 11-33). Universidad Autónoma de Baja California.
- Ciudades Amigas de la Infancia-UNICEF. (2019). *El juego infantil, en peligro de extinción*. <https://ciudadesamigas.org/el-juego-infantil-en-peligro-de-extincion/#:~:text=Cómo%20pueden%20ayudar%20las%20escuelas>
- Diario de Madrid. (2024). *Patios escolares como lugares de aprendizaje ambiental*. <https://diario.madrid.es/blog/2024/06/27/patios-escolares-como-lugares-de-aprendizaje-ambiental/>
- Freire, H. (2020). Infancia, Tierra y educación. En H. Freire (Coord.), *Patios vivos para renaturalizar la escuela*. Octaedro Editorial.
- Fundación Biodiversidad (2025). *Renaturalización de espacios educativos: red de refugios climáticos (Patios x Clima)*. https://fundacion-biodiversidad.es/proyectos_ficha/renaturalizacion-de-espacios-educativos-red-de-refugios-climaticos-patios-x-clima/
- Gobierno de Canarias. (2025, 14 de mayo). *Educación conoce en Barcelona soluciones para adaptar los centros al cambio climático a través de los patios*. Gobierno de Canarias. <https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/educacion-conoce-en-barcelona-soluciones-para-adaptar-los-centros-al-cambio-climatico-a-traves-de-los-patios/>
- Gutiérrez, N.V. (2021). Naturaleza como factor esencial en la percepción y desarrollo cognitivo de las personas. *TOPOFILIA*, (21), 57–81. <https://topofilia.buap.mx/index.php/topofilia/article/view/100>

- Gutiérrez, B. M., Ruedas, J., Caballero, D., y Murciano, A. (2024). La conexión con la naturaleza como factor clave en la formación de las identidades infantiles: Una revisión sistemática. *Teoría De La Educación*, 36(1), 31–52. <https://doi.org/10.14201/teri.31397>
- Hueso, K. (2021). *Educación en la naturaleza. Mejores personas para un planeta mejor*. Plataforma.
- Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado - INTEF. (2024). *Cómo intervenir un patio escolar*. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. España. DOI (formato PDF) 10.4438/LADA006_2024 https://laaventuradeaprender.intef.es/proyectos_colab/como-intervenir-un-patio-escolar/
- Instrumento de Ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, Acuerdo Internacional (1990, 31 de diciembre) (España)*. Boletín Oficial del Estado, (313). <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1990-31312>
- Jugar es un derecho. (2025). *Proyectos*. <https://www.jugaresunderecho.org/proyectos/#:~:text=El%20patio%20no%20ha%20sido.de%20la%20capacidad%20de%20jugar>
- Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. *Boletín Oficial del Estado*, 134, de 5 de junio de 2021. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9347>
- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. *Boletín Oficial del Estado*, 340, de 30 de diciembre de 2020. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-17264>
- Louv, R. (2018). *Los últimos niños del bosque: Salvando a nuestros hijos del trastorno de déficit de naturaleza*. Capitán Swing.
- Marín, I., Molins, C., Martínez, M., Hierro, E., & Aragay, X. (2012). *Els patis de les escoles: espais d'oportunitats educatives*. Fundació Jaume Bofill. p.138. ISBN: 978-84-85557-95-0. <https://fundaciobofill.cat/uploads/docs/i/z/3/x/4/c/l/e/o/525.pdf>
- Moreno, F. y Mora, S. (2020). Interacción con el entorno natural para el desarrollo de la inteligencia naturalista de niños y niñas de los centros de desarrollo integral del cantón San José de Chimbo, provincia Bolívar, año lectivo 2018 – 2019. *Revista De Investigación Enlace Universitario*, 18(1), 98-115. <https://doi.org/10.33789/enlace.18.50>

- Naciones Unidas. (2015). *La Asamblea General adopta la agenda 2030 para el desarrollo sostenible*. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/>
- Oliver, D. (25 de mayo de 2021). Patios escolares: espacios verdes para una mejor salud mental y física de los niños. *El País*. <https://elpais.com/mamas-papas/2021-05-25/patios-escolares-espacios-verdes-para-una-mejor-salud-mental-y-fisica-de-los-ninos.html>
- Pez Arquitectos SLP. (2021). *Análisis de los patios de los centros educativos de infantil y primaria (CEIP) de titularidad municipal, con objeto de valorar su apertura para el desarrollo de actividades fuera del horario escolar, en días laborables y festivos*. Vicealcaldía Área Delegada de coordinación territorial, transparencia y participación ciudadana. https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Promocionales/PatiosEscolares/Estudio_Patios_Escolares_Madrid.pdf
- Portal de Datos Abiertos de la Comunidad de Madrid (2021). *Colegios Públicos de Madrid: estudios sobre los patios escolares*. <https://datos.madrid.es/portal/site/egob/menuitem.c05c1f754a33a9fbe4b2e4b284f1a5a0/?vgnextoid=98c36cc09a800810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnnextfmt=default>
- Saiz, A., y Ceballos, N. (2022). Una mirada a las geografías de la infancia desde el análisis de los patios. *Cadernos de Pesquisa*, 52, 1-20. <https://doi.org/10.1590/198053149886>
- UNICEF. (2006). *Convención sobre los Derechos del Niño*. UNICEF Comité Español. <https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf>
- UNICEF. (2021). *Hacia la construcción de espacios inclusivos. Estudio sobre reglamentos internos y convivencia escolar*. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. <https://www.unicef.org/chile/media/6951/file/inclusivos%20.pdf>
- UNICEF. (2021). *UNICEF y Fundación Mi Parque lanzan guía para promover juegos al aire libre*. <https://www.unicef.org/chile/comunicados-prensa/unicef-y-fundación-mi-parque-lanzan-gu%C3%ADa-para-promover-juegos-al-aire-libre#:~:text=Francisca%20Morales%2C%20Oficial%20de%20Educaci%C3%B3n,retomar%20sus%20rutinas%20de%20vida>

7. Anexo 1. Mapeo de ejemplos de apertura de patios en España

El mapeo y los ejemplos están organizados en las siguientes tablas, conforme a las dos tipologías identificadas:

- Apertura libre de las instalaciones del patio, y
- Apertura para la dinamización del patio.

Apertura libre de las instalaciones del patio

	Castilla y León		Principado de Asturias	Comunidad Valenciana		Comunidad Foral de Navarra	Región de Murcia
	Salamanca: Béjar	Zamora: Benavente	Asturias: Avilés	Castellón de la Plana. Patis Oberts.		Navarra: Pamplona	Murcia
<i>Responsabilidad</i>	Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Béjar	Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Benavente	Concejalía de Educación de Avilés.	Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Burriana	Consell Escolar Municipal de Almenara	Ayuntamiento de Pamplona	Ayuntamiento de Murcia
<i>Nº de colegios participantes</i>	1. CEIP Marqués de Valero	CEIP Las Eras	CEIP Villalegre	CEIP Villalonga	Escuela Almenara	CP Buztintxuri	16 centros educativos públicos del municipio de Murcia
	2. CEIP Filiberto Villalobos	CEIP Buenos Aires	CEIP Marcos del Torniello	Colegios Salesianos		CP Patxi Larrainzar	
		CEIP San Isidro	CEIP El Quirinal	CEIP Roca i Alcaide		CP Azpilagaña	
					CP Elorri-Mendillorri		
					CP El Lago Mendigoiti (Mendillorri)		

	Castilla y León		Principado de Asturias	Comunidad Valenciana		Comunidad Foral de Navarra	Región de Murcia
	Salamanca: Béjar	Zamora: Benavente	Asturias: Avilés	Castellón de la Plana. Patis Oberts.		Navarra: Pamplona	Murcia
		CEIP El Pinar (de forma excepcional)	CEIP Llaranes	Burriana	Almenara	Navarra: Pamplona CP Vázquez de Mella CP Ermitagaña	Murcia
<i>Año de inicio</i>	2011	2018	2023	oct-24	abr-25	abr-25	2022
<i>Destinatarios</i>	Niñas, jóvenes, familias y vecinos						
<i>Período</i>	Verano de 9 a 21	De octubre a mayo: 11 a 23. Junio, julio, agosto y septiembre: lunes a viernes 8 a 23; en el fin de semana 18 a 23.	Fines de semana Octubre a mayo: 10:00 de la mañana a 20:00 horas.	Lunes a viernes de 17:00 a 20:00 horas Fines de semana de 10:00 a 20:00 horas	Lunes a domingo Verano: 16 horas a 20:45	Fines de semana: sábado (8.30-20.00); domingo (8.30-13.45)	Viernes por la tarde (Excepto verano y festivos), entre las 16:45 y las 19:45 horas.

	Castilla y León		Principado de Asturias	Comunidad Valenciana		Comunidad Foral de Navarra	Región de Murcia
	Salamanca: Béjar	Zamora: Benavente	Asturias: Avilés	Castellón de la Plana. Patis Oberts.		Navarra: Pamplona	Murcia
		Los colegios se intercambian cada año esta distribución de horarios: algunos abren todo el año y los sobrantes abren durante períodos no lectivos (Carnaval, Semana Santa, verano, Navidad)	Junio a septiembre: 10:00 de la mañana a 22:00 horas.	Burriana	Almenara		
					Invierno: 16 a 18:30 horas		

	Castilla y León		Principado de Asturias	Comunidad Valenciana		Comunidad Foral de Navarra	Región de Murcia
	Salamanca: Béjar	Zamora: Benavente	Asturias: Avilés	Castellón de la Plana. Patis Oberts.		Navarra: Pamplona	Murcia
Objetivo	Ceder un espacio de ocio alternativo y saludable para el beneficio vecinal	Facilitar la creación de una zona de juego seguro para los niños y niñas de la ciudad.	Emplear el espacio público del patio para uso comunitario, vecinal, de carácter lúdico y deportivo.	Espacios destinados a la práctica deportiva al aire libre, reduciendo molestias en parques y plazas y contando con una gran aceptación por parte de la comunidad.	Fomentar el uso de las pistas deportivas del colegio de la localidad fuera del ámbito escolar para ofrecer un nuevo espacio para la práctica del deporte y de otras actividades de ocio.	Espacios adecuados para la actividad deportiva libre y de juego en los diferentes barrios de la ciudad.	Amortizar mejor estos espacios públicos y evitar que los jóvenes salten las vallas, para usar en su lugar las pistas deportivas. También se recibieron autorizaciones para emplear estos patios en actividades de organizaciones como Proyecto Caixa Proinfancia y otras ONGs para refuerzo escolar y ocio, atención psicológica y ayudas familiares; ensayos de danza o música; asociaciones de personas migrantes residentes para la posibilidad de realizar clases del idioma español.

	Castilla y León		Principado de Asturias	Comunidad Valenciana		Comunidad Foral de Navarra	Región de Murcia
	Salamanca: Béjar	Zamora: Benavente	Asturias: Avilés	Castellón de la Plana. Patis Oberts.		Navarra: Pamplona	Murcia
Cuidados	No existen indicaciones en este aspecto	Mantenimiento y supervisión diaria: Las instalaciones serán limpiadas cada mañana por personal municipal, y un responsable se encargará de su apertura y cierre. Además, la Policía Local de Benavente realizará visitas diarias para asegurar el cumplimiento de las normas de uso, como la prohibición de fumar, consumir alcohol o llevar mascotas.	El empleo del patio queda condicionado al desarrollo de otros posibles proyectos municipales y a la buena convivencia.	Se han realizado importantes inversiones para mejorar tanto la iluminación como la seguridad de los patios, garantizando un entorno óptimo y acogedor para el disfrute de todos los usuarios. Destacan la instalación de nueva luminaria y temporizadores, junto con otras medidas	Se han de cumplir unas normas cívicas y de convivencia, que según ha comentado la alcaldesa, han sido elaboradas y consensuadas por el alumnado del colegio. Así pues, dentro de estas normas, no se podrá gritar ni hacer mucho ruido con la finalidad de respetar las horas de descanso del vecindario del centro educativo. También se ha de mantener el patio limpio y no dejar residuos en el colegio, pues hay papeleras para depositar todo tipo de	La Policía Comunitaria vigilará que en su uso se ejerza la corresponsabilidad en el cuidado del espacio público. El cierre de las instalaciones se realizará tras la supervisión del correcto estado del patio de cara a su apertura durante la semana escolar.	No se puede acceder a la web donde se detallan las normas de uso. Entendemos que se trata de un espacio de responsabilidad compartida.

Castilla y León		Principado de Asturias	Comunidad Valenciana		Comunidad Foral de Navarra	Región de Murcia
			Castellón de la Plana. Patis Oberts.			
Salamanca: Béjar	Zamora: Benavente	Asturias: Avilés	Burriana	Almenara	Navarra: Pamplona	Murcia
	Seguimiento y control del programa: Se ha elaborado un cuaderno de seguimiento que la Policía Local deberá completar en cada visita, registrando la situación del espacio. Las luces de las instalaciones se apagan a las 22:30 h como aviso previo al cierre.		adicionales que refuerzan la seguridad.	basura. Al mismo tiempo, se deberá respetar el mobiliario del patio, las plantas y árboles, el vallado y las instalaciones del centro. Espacio de responsabilidad compartida.		

Apertura para la dinamización del patio

	Madrid		Cataluña			País Vasco	Islas Baleares
	Madrid: Fuencarral-El Pardo	Getafe	Barcelona. Patis Oberts.	Tarragona: Reus. Patis Oberts Dinamizats.	Prat de Llobregat. Patis Oberts	Bizcaya: Bilbao	Mallorca: Patis Oberts
Responsabilidad	Ayuntamiento de Madrid	Ayuntamiento de Getafe, delegación de Convivencia	Área de Cultura, Educación, Deportes y Ciclos de Vida del Ayuntamiento de Barcelona; en colaboración con el Consorcio de Educación de Barcelona, la Fundación Jaume Bofill y de diversas entidades educativas y sociales de la ciudad.	Concejalía de Educación de Reus.	El Ayuntamiento de Llobregat, Pla Educatiu d'entorn, Consejo de Infancias del Prat	Área de Educación del Ayuntamiento de Bilbao	Dirección General de Educación, Infancia y Juventud de Mallorca
Nº de colegios participantes	CEIP LUIS DE GÓNGORA	De forma permanente (todos los fines de semana)	Colegios e institutos de titularidad pública de cada uno de los distritos	Escuela Prat de la Riba	Escola del Parc	Indautxuko Eskola	CEIP Josep Capó
	CEIP ALHAMBRA	CEIP Ciudad de Getafe			Escola Galileo Galilei		CEIP Gabriel Vallseca
	CEIP INFANTA LEONOR	CEIP Santa Margarita		Centro de Educación Especial Font del Lleó	Escola Bernat Metge	Basurtuko Eskola	CEIP Jafudà Cresques
	CEIP CARDENAL HERRERA ORIA	CEIP Severo Ochoa					

	Madrid		Cataluña			País Vasco	Islas Baleares	
	Madrid: Fuencarral-El Pardo	Getafe	Barcelona. Patis Oberts.	Tarragona: Reus. Patis Oberts Dinamizats.	Prat de Llobregat. Patis Oberts	Bizcaya: Bilbao	Mallorca: Patis Oberts	
	CEIP FRANCISCO DEL POZO	CEIP Francisco de Quevedo	Escuelas infantiles municipales (Escoles bressol municipals), con precio público a partir de los 2 años de edad.		Escola Pepa Colomer		CEIP El Terreno	
		De forma itinerante (un fin de semana al mes en cada barrio)					CEIP Es Secar de la Real	
	CEIP LEOPOLDO CALVO SOTELO	CEIP Seseña y Benavente		Escola Jacint Verdaguer	CEIP Cas Capiscol			
		CEIP Julián Besteiro					Escola Josep Tarradellas	CEIP Miquel Porcel.
		CEIP Miguel de Cervantes					Escola Charles Darwin	CEIP Es Pont
Centro Social Buenavista								
Año de inicio	2018	2021	2009	2023	2006	2025	2022	
Destinatarios	Niñas, jóvenes, familias y vecinos			Familias y menores de 3 a 16 años	Familias, adolescentes, infancias.	Especialmente dirigido a menores de 6 a 12 años; pero las familias y los adolescentes también están invitados.	Familias y niños de 3 a 12 años; dependiendo del colegio. A partir de los 8, 9 o 10 años los menores pueden acudir no acompañados.	

Experiencias de patios abiertos en España

	Madrid		Cataluña			País Vasco	Islas Baleares
	Madrid: Fuencarral-El Pardo	Getafe	Barcelona. Patis Oberts.	Tarragona: Reus. Patis Oberts Dinamizats.	Prat de Llobregat. Patis Oberts	Bizcaya: Bilbao	Mallorca: Patis Oberts
Período	Todos los sábados, de 10 a 14, excluidos los días festivos y los meses de verano.	Todos los fines de semana: viernes 17.00-20.00; sábados y domingos 10.00-13.00.	En el caso de los colegios e institutos, fuera de horario escolar, sobre todo de viernes a domingo, y a veces en período de vacaciones escolares. La información sobre la apertura de determinados colegios y escuelas, y sus correspondientes horarios se presenta organizada en la web por distritos.	Fines de semana de 9.30 a 13.30, con uno/dos turnos dependiendo del colegio.	Los patios están abiertos todo el año: sábados, domingos, festivos, vacaciones escolares (excepto 25 de diciembre y 1 de enero).	Las tardes de miércoles a viernes de 15.30 a 19.00	Lunes a sábado después de la jornada escolar, con horarios diferentes según el colegio.

Madrid		Cataluña			País Vasco	Islas Baleares
Madrid: Fuencarral-El Pardo	Getafe	Barcelona. Patis Oberts.	Tarragona: Reus. Patis Oberts Dinamizats.	Prat de Llobregat. Patis Oberts	Bizcaya: Bilbao	Mallorca: Patis Oberts
		<p>En el caso de las escuelas infantiles (Escoles bressols) se ofrece los sábados, en horario de mañana y de tarde, en todos los distritos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - De octubre de 2024 a mayo de 2025: horario de mañana de 10.30 a 13.00h y de tarde de 15.30 a 18.00h. - Los meses de junio, julio y agosto de 2025: horario de mañana de 10.30 a 13.00h y de tarde de 17.30 a 20.00h. <p>La información concreta de horarios y colegios por distrito se presenta organizada también en la web por distritos</p>		<p>Marzo, abril, mayo, junio y octubre, de 10 h a 20 h.</p>	<p>Los fines de semana por la mañana de 10 a 14</p>	
		<p>Tanto escuelas, como colegios e institutos abren en período de vacaciones escolares sus patios: <u>vacaciones de verano</u> y <u>navidades</u></p>		<p>Noviembre, diciembre, enero y febrero, de 10 h a 19 h.</p>		

	Madrid		Cataluña			País Vasco	Islas Baleares
	Madrid: Fuencarral-El Pardo	Getafe	Barcelona. Patis Oberts.	Tarragona: Reus. Patis Oberts Dinamizats.	Prat de Llobregat. Patis Oberts	Bizcaya: Bilbao	Mallorca: Patis Oberts
Objetivo	Realización de actividades socioeducativas, deportivas (juegos del mundo), coeducativas, creativas, lúdicas y de ocio. También se ofrecerá un espacio no estructurado, no orientado a ningún juego o actividad dirigido.	Ceder un servicio de dinamización de espacios públicos, favoreciendo el compromiso de la ciudadanía, a la vez que dando respuesta a su necesidad de desarrollar actividades intergeneracionales. Se erige como pilar fundamental para la convivencia, independientemente de la edad, el sexo, la procedencia o creencias de las personas.	Optimizar el uso de los centros escolares potenciando la vertiente educativa y social, haciendo posible el uso del patio para colectivos o actividades que se puedan llevar a cabo sin interferencias y potenciando la interrelación. En los patios escolares abiertos se realizan actividades de dinamización educativa, deportiva, artística o en familia. Estas actividades son gratuitas y están abiertas al barrio. Colectivos y vecindario pueden organizar actividades, potenciando el intercambio entre comunidad educativa y el resto de la ciudad.	Proporcionar actividades de carácter socioeducativo, juegos temáticos, deportivos, musicales, relajación y manualidades, entre otros. Se trata de un servicio gratuito que se presenta para facilitar la conciliación familiar durante el período no lectivo.	Optimizar el uso de los centros escolares potenciando su dimensión educativa y social, permitiendo que las actividades de diferentes colectivos se desarrollen sin interferencias mientras se fomenta la interrelación entre ellos.	Dinamizar los patios para sentar las bases de la convivencia y la cohesión social a través del juego y la participación comunitaria, impulsando los patios escolares como espacios abiertos e inclusivos, donde tanto niñas y niños, como adolescentes, puedan desarrollar dinámicas de relación en un entorno seguro. Además, apoya la empleabilidad juvenil facilitando la incorporación laboral de jóvenes titulados en el sector educativo y social.	Realización de actividades lúdicas con un servicio de monitorización, promoviendo un entorno seguro dentro del propio barrio. Conversión de la escuela como punto de referencia del barrio, paliando la carencia de servicios y equipamientos para los más jóvenes en numerosas barriadas de la ciudad.

	Madrid		Cataluña			País Vasco	Islas Baleares
	Madrid: Fuencarral-El Pardo	Getafe	Barcelona. Patis Oberts.	Tarragona: Reus. Patis Oberts Dinamizats.	Prat de Llobregat. Patis Oberts	Bizcaya: Bilbao	Mallorca: Patis Oberts
Cuidados	<p>Mediación y monitorización: estarán integrados por al menos 2 monitores por centro formados en procesos de participación, e inclusión de diversidad funcional, intelectual y género. no se permitirá la entrada de niños/as menores de 12 años sin estar acompañados por algún familiar adulto</p>	<p>Se encuentran bajo la responsabilidad y supervisión de la Oficina Municipal de Convivencia del Ayuntamiento de Getafe.</p>	<p>Cada patio escolar abierto cuenta con un servicio de monitorización que abre y cierra el patio escolar dentro de los horarios previstos, vela por el buen uso de las instalaciones y procura establecer dinámicas de relación entre los niños y niñas y los jóvenes. No hay una información en la web respecto a si en los colegios</p>	<p>Se accede por inscripción previa y el menor debe acudir acompañado de un adulto responsable, ya que deberá firmar la documentación autorizando el acceso al servicio. Los cuidados serán a cargo del servicio de dinamización contratado por la</p>	<p>Los patios cuentan con un servicio de monitorización que se encarga de abrir y cerrar el patio escolar dentro del horario establecido, velar por el buen uso de las instalaciones y fomentar dinámicas de relación entre los niños y jóvenes. Se recuerda el patio</p>	<p>Cada uno de los patios contará con un equipo de 3 jóvenes especializados en el campo de las Ciencias Sociales y Educación. Sin embargo, las familias o personas tutoras serán las responsables de los menores durante su estancia.</p>	<p>Hay un dinamizador responsable del patio por cada colegio; aunque se hace un verdadero hincapié en cómo se trata de un espacio de responsabilidad compartida, donde deben seguirse unas normas básicas por los niños y los adultos. Algunas de estas normas son no consumir alcohol, intentar no comer dentro del área, y no traer animales. Dependiendo de la edad y el colegio, los menores de 8 años</p>

Madrid		Cataluña			País Vasco	Islas Baleares
Madrid: Fuencarral-El Pardo	Getafe	Barcelona. Patis Oberts.	Tarragona: Reus. Patis Oberts Dinamizats.	Prat de Llobregat. Patis Oberts	Bizcaya: Bilbao	Mallorca: Patis Oberts
<p>Mantenimiento y apertura/cierre de puertas: Habrá una persona por centro dedicada a las labores de limpieza, que se realizarán ese mismo día en horario de 14 a 15.30. El/la contratista se encargará de la apertura y cierre de los Centros; así como a mantener en buen estado el mobiliario, instalaciones y servicios que se utilicen en los Colegios y a dejarlos en iguales condiciones que al inicio de las actividades, debiendo reparar o sustituir los elementos que se vean afectados por el desarrollo de las actividades.</p>		<p>e institutos las infancias deben ir acompañadas de adultos. Sin embargo, en el caso de la apertura de los patios de las escuelas infantiles si aparece como deben ir acompañados de sus familias o una persona adulta de referencia.</p>	<p>Concejalía de Educación de Reus.</p>	<p>como elemento de equipamiento educativo que debe cuidarse entre todos, a pesar de contar con la revisión puntual de un supervisor. Este encargado no se responsabiliza de los menores. Existen reglas básicas para su funcionamiento: prohibición de consumo de alcohol, el acceso de vehículos de motor o animales y la utilización de las papeleras.</p>		<p>deben estar acompañados de un adulto.</p>